

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613549>

УДК 622.279.51

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМИ ЛИФТОВЫМИ КОЛОННАМИ

А.Р. Миннулина,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье описана технология эксплуатация скважин по концентрическим лифтовым колоннам. В работе приведена область применения технологии эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам. Определен порядок расчета технологических параметров. Представлены графики режимов работы скважин, при которых допустимо применение технологии эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам.

Ключевые слова: газ, дебит, давление, диаметр, концентрические лифтовые колонны, скважина

CONTROL OF THE TECHNOLOGICAL MODE OF OPERATION OF A GAS WELL WITH CONCENTRIC LIFT COLUMNS

A.R. Minnulina,

2nd year master's student, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The article describes the technology of operating wells using concentric tubing strings. The paper shows the scope of application of the technology of operating wells using concentric tubing strings. The order of calculation of technological parameters is determined. The graphs of well operation modes are presented, under which it is permissible to use the technology of operating wells using concentric tubing strings.

Keywords: gas, flow rate, pressure, diameter, concentric tubing strings, well

Сеноманские газовые залежи месторождений севера Западной Сибири разрабатываются уже более 30 лет и к настоящему времени вступили в период падающей добычи, для которого характерно существенное снижение добывающих возможностей, связанное с падением пластового давления, обводнением скважин, моральным и физическим износом промыслового оборудования. В этих условиях происходит интенсивное накопление жидкости (вплоть до самоглушения – самозадавливания) и песчаных пробок на забоях скважин [1]. На газовых месторождениях для поддержания устойчивой работы скважин, в стволах которых скапливается жидкость, повсеместно используются ряд геолого-технических мероприятий [2]. Однако традиционные способы устранения проблемы самозадавливания обладают некоторыми существенными недостатками, многие из которых возможно устранить посредством технологии эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам (КЛК) [3].

Технология эксплуатации скважин по КЛК (далее – технология) по двухрядному лифту или двухканальной схеме – процесс, используемый для эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин, в которых газ, поступающий из продуктивного пласта, на забое разделяется на два потока. Потоки газа поднимаются по каналам, образованным двумя колоннами труб – ЦЛК и ОЛК, концентрически размещенными одна в другой и сообщаемыми в нижней части между собой. После подъема газа к устью скважины потоки газа соединяются и поступают в газосборный коллектор [4].

Технология оптимизирует режим эксплуатации обводняющихся скважин посредством автоматического поддержания в ЦЛК значения дебита газа, превышающего на 10-20 % минимальное значение дебита газа, необходимого для удаления жидкости по ЦЛК. Поддержание заданного значения дебита (для текущего пластового давления) осуществляют путем непрерывного контроля дебита газа на пути потока газа из ЦЛК и изменением отбора газа из ОЛК при изменении давления на устье скважины [5].

Скважину эксплуатируют одновременно по ЦЛК и ОЛК. На линии соединительного трубопровода из МКП устанавливают регулирующий клапан. С помощью УК постоянно поддерживают необходимое значение дебита газа по ЦЛК, обеспечивающее вынос жидкости с забоя скважины, за счет уменьшения дебита газа по ОЛК.

При скоплении жидкости в стволе скважины регулирующий клапан МКП временно частично перекрывают, обеспечивая увеличение дебита газа по ЦЛК до величины, достаточной для удаления жидкости.

Диаметр ЦЛК выбирают таким образом, чтобы удаление жидкости происходило достаточно быстро и большую часть времени скважина работала по двум каналам с высоким дебитом [6].

Технологию применяют при устойчивом снижении дебита ниже критического значения, при котором жидкость не выносится из скважины, что приводит к samozадавливанию, либо при скоплении в скважине жидкости, которая не выносится при существующем режиме (рис. 1). Технологию применяют как самостоятельно, так и совместно с другими технологиями эксплуатации обводняющихся газовых скважин.

Область самостоятельного применения технологии эксплуатации скважин по КЛК определяют граничным условием. Для выбранного диаметра труб ЦЛК при закрытом МКП в рабочем диапазоне возможных колебаний давления в газосборном коллекторе дебит газа по ЦЛК должен превышать значение минимального дебита, при котором происходит вынос жидкости, в 1,5 раза (рис. 2).

Рисунок 1 – Среднесуточное значение дебита газа, при уменьшении которого целесообразно применение технологии

Рисунок 2 – Минимальное значение дебита газа при закрытом МКП, при котором допустимо применение технологии

При уменьшении дебита газа по ЦЛК ниже критических значений (рис. 2) и нестабильной работе скважины из-за скопления жидкости на забое используют ПАВ [7].

Технологию применяют в пескопроявляющих скважинах. В таких скважинах проводят работы по креплению ПЗП во время КРС. Скважину эксплуатируют с депрессией на пласт, не превышающей максимальное значение, определенное по результатам ГДИ после реконструкции.

Исходной информацией для расчета технологических параметров является:

- дебит газа;
- давление в пласте;
- давление в призабойной зоне;
- давление на устье;
- давление в шлейфе;
- результаты газодинамических исследований до и после реконструкции скважины.

Расчет технологических параметров заключается в подборе элементов гидравлической системы, при которой расход энергии в системе для обеспечения заданного или максимального дебита газа будет минимальным.

Для определения оптимального диаметра ЦЛК проводят расчет технологических параметров скважины для различных диаметров при известных пластовом давлении и диаметре ОЛК. Затем определяют устьевые давления, соответствующие границе самозадавливания. При известных условиях эксплуатации скважины определяют оптимальный диаметр ЦЛК [8].

Список литературы

- [1] Шулятиков И.В. Разработка технологии и оборудования для удаления жидкости из скважин, диссертация кандидата технических наук. / И.В. Шулятиков – Москва, 2007. 112 с.
- [2] Васильев В.Г. Газовые и газоконденсатные месторождения. Справочник. / В.Г. Васильев – М.: Недра, 1975. 527 с.
- [3] Арбузов В.Н. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. Часть 2 / В.Н. Арбузов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 272 с.
- [4] Проблемы эксплуатации обводняющихся скважин газовых месторождений в стадии падающей добычи / А.С. Епрынцева и др. // Вестник Оренбургского государственного университета – 2011. № 16. 135 с.
- [5] Саранча А.В. Применение различных технологий эксплуатации самопроизвольно останавливающихся газовых скважин на месторождениях крайнего севера / А.В. Саранча, Е.Е. Левитина, С.Н. Есиков // Наука. Инновации. Технологии. – 2019. № 3.
- [6] Дикамов Д.В. Совершенствование технологии эксплуатации скважин сеноманских залежей по концентрическим лифтовым колоннам на поздней стадии разработки, автореферат диссертации кандидата технических. / Д.В. Дикамов – Москва, 2011. 25 с.
- [7] Руководство по эксплуатации скважин сеноманских залежей по концентрическим лифтовым колоннам, Р Газпром 2-3.3-556-2011. – М., 2011. 29 с.
- [8] Рагимов Т.Т. Технологии эксплуатации самозадавливающихся скважин уренгойского месторождения / Т.Т. Рагимов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2019. № 5-6.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Shulyatikov I.V. Development of technology and equipment for removing fluid from wells, thesis of a candidate of technical sciences. / I.V. Shulyatikov – Moscow, 2007. 112 p.

[2] Vasiliev V.G. Gas and gas condensate fields. Directory. / V.G. Vasiliev – M.: Nedra, 1975. 527 p.

[3] Arbuzov V.N. Exploitation of oil and gas wells: a tutorial. Part 2 / V.N. Arbuzov; Tomsk Polytechnic University. – Tomsk: Publishing House of Tomsk Polytechnic University, 2012. 272 p.

[4] Problems of operation of flooded wells of gas fields at the stage of falling production / A.S. Eprytsev and others // Bulletin of the Orenburg State University – 2011. No. 16. 135 p.

[5] Sarancha A.V. Application of various technologies for the operation of spontaneously stopping gas wells in the fields of the Far North / A.V. Locust, E.E. Levitina, S.N. Esikov // Science. Innovation. Technology. – 2019. no. 3.

[6] Dikamov D.V. Improving the technology of operating wells of Cenomanian deposits using concentric lift columns at a late stage of development, abstract of the thesis of a technical candidate. / D.V. Dikamov – Moscow, 2011. 25 p.

[7] Guidelines for the operation of wells of Cenomanian deposits on concentric lift strings, R Gazprom 2-3.3-556-2011. – M., 2011. 29 p.

[8] Ragimov T.T. Technologies for the operation of self-damping wells of the Urengoy field / T.T. Ragimov // Transport and storage of oil products and hydrocarbon raw materials. – 2019. no. 5-6.

© А.Р. Миннулина, 2022

Поступила в редакцию 21.04.2022

Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Миннулина А.Р. Управление технологическим режимом эксплуатации газовой скважины с концентрическими лифтовыми колоннами // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 42-47. URL: <https://ip-journal.ru/>